

ANÁLISE DO MENOR CAMINHO ENTRE O SHOPPING ARICANDUVA E A FACULDADE ZONA LESTE UTILIZANDO O MÉTODO DE DIJKSTRA PARA TOMADA DE DECISÃO

Eduardo Antônio, Fatec Zona Leste, eduardo.silva181@fatec.sp.gov.br

Douglas Henrique, Fatec Zona Leste, douglas.silva163@fatec.sp.gov.br

Douglas Soares, Fatec Zona Leste, douglas.soares6@fatec.sp.gov.br

Gustavo G. Assis, Fatec Zona Leste, gustavo.assis01@fatec.sp.gov.br

Jean Marques Vieira, Fatec Zona Leste, jean.vieira5@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O trabalho apresentado tem o objetivo de demonstrar com a técnica de Dijkstra, os diversos modos e caminhos, de um ponto específico à outro, com o objetivo principal de descobrir e revelar o caminho mais curto/rápido do mesmo, caminho este tendo como ponto de partida o SHOPPING ARICANDUVA (São Paulo – SP), com destino final na FATEC ZONA LESTE (São Paulo – SP), levando em consideração fatores relevantes como: quantidade de condução, valores de condução, tempo percorrido diante de cada trajeto e quantidade de baldeações. Foram utilizados aplicativos de celular como guias para que obtivéssemos as informações, tais como Google Maps, Waze e Moovit, selecionamos 13 linhas de transporte (ônibus), sendo eles divididos em: 7 pontos iniciais e 6 pontos de progreção ou finais seguindo até o destino, passando por 3 diferentes pontos do início ao final do trajeto, nos quais são eles, Aricanduva, Avenida estrada do Imperador e Artur alvim.

Palavras-chave. Grafo, Dijkstra, Rede de transportes, Tempo, Distancia.

ABSTRACT. The work presented aims to demonstrate with the technique of Dijkstra, the various modes and paths, from one specific point to another, with the main objective of discovering and revealing the shortest/fastest path of the same, this path having as a starting point the SHOPPING ARICANDUVA (São Paulo - SP), with final destination in FATEC ZONA LESTE (São Paulo - SP), taking into account relevant factors such as: amount of driving, driving values, time traveled before each route and amount of buckets. Mobile applications were used as guides to obtain the information, such as Google Maps, Waze and Moovit, we selected 13 transport lines (buses), being divided into: 7 starting points and 6 starting points or finals following to the destination, passing through 3 different points from the beginning to the end of the route, in which they are, Aricanduva, Avenida estrada do Imperador and Artur alvim.

Keywords. Grafo, Dijkstra, Transport network, Time, Distance.

1. INTRODUÇÃO

Dentro do conceito apresentado na sala de aula entraremos com um estudo de caso onde usamos um ponto de saída que seria o Shopping Aricanduva (São Paulo – SP), juntamente com 13 linhas de ônibus (elas interligam o embarque ao desembarque) que percorrem a Zona Leste da cidade de São Paulo com o destino final a Fatec Zona Leste (São Paulo – SP), levando em conta alguns critérios de restrições como: melhor trajeto, segurança, menor tempo, menos conduções, pouca baldeação e o uso mínimo de conduções (isso para a tomada de decisão para quais linhas seriam usadas) tendo como posicionamento o ponto de vista de um estudante que deseja sair do trabalho e ir para a faculdade. As linhas, caminhos e o tempo estimado entre uma linha e outra foram decididos através de uma pesquisa nos aplicativos para celular Google Maps, Waze e o Moovit, nos quais foram de grande auxílio para a decisão de todos os possíveis fluxos.

1.1 GRAFO – SHOPPING ARICANDUVA – FATEC ZONA LESTE

Figura do grafo, demonstrando as possibilidades e formas de se chegar ao ponto de destino, saindo do Shopping Aricanduva até a Fatec Zona Leste.

Figura 1 – Grafo: Shopping Aricanduva – Fatec Zona Leste

Fonte: Própria.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONCEITO DE GRAFO

O grafo é um par (V, A) no qual V é uma junção arbitrária e A é uma subjunção de V (2). Os elementos de V são denominados de vértices e os de A são denominados arestas. Um grafo não pode conter duas arestas “paralelas”. Outrossim, não pode ter uma aresta com as suas pontas coincidentes (não pode conter “laços”), considerado por alguns o grafo é algo simples. (FEOFILOFF, e , 2009)

Figura 2- Exemplo do conceito de grafo

Fonte: Prof. Celio Daroncho, FATEC Zona Leste (2020)

Dessa maneira, é possível modelar a rede de transporte de uma cidade por meio de um grafo. Nesse caso, os vértices representam as estações ou nós da rede, e as arestas representam as linhas ou vias do sistema, que normalmente são bidirecionais. (BONETT e KOCH, 2017)

2.2 MÉTODO DE DIJKSTRA

Originado pelo cientista holandês Edsger Dijkstra em sua obra publicada em 1959, a “análise de djikstra” é aplicada em grafos simples para determinar o caminho mínimo entre dois vértices presentes na problemática, na qual é desenvolvida uma árvore de caminhos mínimos (BARROS, PAMBOUKIAN e ZAMBONI, 2007).

Sendo assim, necessita-se que os custos de acesso de cada “ponto” da rede a todos os outros sejam calculados em uma matriz de tempos ou distâncias. Baseado nessa matriz, é possível computar e especializar os custos associados à acessibilidade e à mobilidade de cada vértice, ou nó, da rede. Concluindo assim, após a análise da matriz, o caminho mínimo. (BONETT e KOCH, 2017)

Em nosso estudo, o grafo será a ferramenta utilizada para ilustração das linhas de transporte público que serão analisados entre o Shopping Aricanduva (São Paulo – SP) e a Faculdade de Tecnologia Zona Leste (São Paulo – SP), e o método de Dijkstra será usado para tomada de decisão do menor

caminho.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Optamos por utilizar o método Dijkstra já citado anteriormente, onde objetiva encontrar o caminho mínimo entre dois pontos. A análise realizada entre Shopping Aricanduva – São Paulo – SP / FATEC Zona Leste – São Paulo – SP foi avaliada e colocada em pauta tendo em vista o tempo médio consumido entre a espera e trajeto dos ônibus selecionados em cada trecho do percurso. As arestas do grafo indicam o valor desse tempo, em minutos e/ou horas. Conforme construída a tabela, nas linhas enumeradas de ‘2’ a ‘14’ equivalem aos pontos de partidas (Origem), enquanto em todas as colunas designadas de ‘B’ a ‘P’ referem-se aos locais de chegada (Destinos). O seu funcionamento decorre da seguinte maneira: o quadrante escolhido é preenchido com o valor da aresta que liga respectivamente a Origem (linha) ao Destino (coluna), descartando as células não utilizadas com o dígito ‘-’ ou ‘0’. A partir do momento que houver 2 opções ou mais de caminhos para determinado destino, deverá ser escolhido como base o de menor valor, para que na sequência do trajeto, seja somado o valor da nova aresta ao menor caminho já escrito antes. A seguir temos uma legenda com o nome e código de cada linha de ônibus utilizados no grafo/tabela:

4313/10 - Terminal Pq. dom Pedro - Terminal Cid. Tiradentes

407G - Jd Nova vitória - Metrô Carrão

407N/10 - Metrô Penha - Cid. Tiradentes

233A/10 Jd Helena - Terminal Vl. Carrão

3721/10 - Shopping Aricanduva - Metrô Artur Alvim

3773/10 - Rês. Santa Barbara - Metrô carrão

3791/10 - Shopping Aricanduva - Metrô Artur Alvim

3459/10 - Terminal Pq. Dom Pedro - Itam Paulista

233C/10 - Ceret - Terminal A.E Carvalho

2736/10 - Ermelino Matarazzo - Metrô Penha

273R/10 - Jardim Robru - Metrô Artur Alvim

273X/10 - Jd. Das Oliveiras - Metrô Artur Alvim

3.1 DIJKSTRA – SHOPPING ARICANDUVA – FATEC ZONA LESTE

Figura 2 – Dijkstra – Shopping aricanduva – Fatec zona leste

	SHOP ARIC	4313/10	407G/10	407N/10	233A/10	3791/10	3721/10	3773/10	3791/10	3459/10	233C/10	2736/10	273R/10	273X/10	FATEC ZL
SHOP ARIC	0	2m	-	-	-	-	-	-							
4313/10	-	-	-	-	-	-	-	-	4m	-	-	-	-	-	-
407G/10	-	-	-	-	-	-	-	-	4m	-	-	-	-	-	-
407N/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21m	-	-	-	-	-
233A/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1h17m
3721/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31m	31m	-
3773/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14m	-	-	-	-	-
3791/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29m	33m	35m	-	1h21m
3459/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48m
233C/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52m
2736/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47m
273R/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47m
273X/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46m
Shop Aricanduva -> 3721/10 -> 273X/10 -> FATEC ZL															

Fonte: Própria.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A resolução encontrada pela Tabela de Dijkstra partindo de Shopping Aricanduva – São Paulo – SP com destino a FATEC Zona Leste – São Paulo – SP levou 46 minutos, seguindo o menor caminho: Shop Aricanduva -> Ônibus 3721/10 -> Ônibus 273X/10 -> FATEC ZL.

Sendo este o caminho mais rápido dado a partir de todas as opções de trajeto, tendo em consideração que o mesmo tem uma quantia menor de ônibus necessários para se fazer o trajeto (2) em relação ao tempo (46 minutos), enquanto outros caminhos levam mais tempo, porém, com apenas um ônibus necessário, levando o tempo de 1 hora e 19 minutos para concluir o trajeto utilizando a linha de transporte 3791/10.

5. CONCLUSÃO

O método de Dijkstra se mostrou uma eficiente ferramenta para a valoração das distâncias entre pontos buscados, assim como as rotas. A utilização do método permitiu a análise de rotas entre um ponto de origem e destino pré-definidos no problema.

O método possibilita a identificação da rota mínima, observando as distâncias através do algoritmo. Assim, a metodologia proposta parte da análise dos pontos até a identificação de uma avaliação de rota completa de distância mínima para percorrer os pontos considerados.

Utilizar o método de Dijkstra para saber a menor rota entre o Shopping Aricanduva e a Fatec ZL se mostrou bastante satisfatório, mesmo não sendo levado em consideração interferências externas como trânsito e outras implicações que ficam alheias ao trajeto percorrido, a utilização desta ferramenta apresentou diversas opções de trajeto e mostrou ao usuário a rota mais curta entre a origem e o destino para a tomada de decisão de qual caminho seguir.

REFERÊNCIAS

BARROS, E. A. R.; PAMBOUKIAN, S. V. D.; ZAMBONI, L. C. **Algoritmo de dijkstra:** apoio didático e multidisciplinar na implementação, simulação e utilização computacional. International Conference on Engineering and Computer Education. São Paulo: ICECE. 2007. p. 4.

BONETT, J.; KOCH, T. **A teoria dos grafos e o algoritmo de Dijkstra aplicadps à análise de redes de transporte e à construção de matrizes de deslocamento em rede.** 21º Congresso Brasileiro de Transporte e TrânsitoAt: São Paulo. São Paulo: ResearchGate. Junho 2017. p. 10.

FEOFILOFF, P.; , Y. K.; , Y. W. Uma introdução sucinta à teoria dos grafos. **Uma introdução sucinta à teoria dos grafos**, 11 maio 2009. 8-9.